

ECONOMIA COMPORTAMENTAL E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Marizangela Gomes de Moraes

Resumo

O presente artigo tem como objetivo levantar a relação da economia com o comportamento do consumidor, por meio de um ensaio teórico que apresenta conceitos de economia, economia comportamental e comportamento do consumidor. Levantando a relevância da ligação entre essas temáticas para o entendimento das mudanças e inovações no contexto do consumo. Considera que comportamento do consumidor tem sido estudado por diferentes de diferentes abordagens que ressaltam diversos aspectos desse comportamento, com destaque para sua dimensão econômica e comportamental.

Palavras-chave: economia comportamental, comportamento do consumidor.

Introdução

Uma grande parte da economia exige o estudo de como as pessoas fazem escolhas sob condições de escassez. Enfrentar a escassez faz parte da essência humana. Conceito mais amplo: tempo, dinheiro, etc. Necessidades ilimitadas. A economia estuda a forma como as pessoas escolhem em condições de escassez. Frank, R (2013).

Este texto busca levantar a ligação entre a economia comportamental e o comportamento do consumidor. A Psicologia do Consumidor possui uma enorme diversidade de fenômenos de interesse, entre eles analisar o que as pessoas compram, por que, quando e com que frequência compram, como usam, procuram e avaliam os produtos e serviços, buscando compreender, analisar e intervir sobre o comportamento do consumidor, de modo a produzir melhora nas condições de procura, compra e consumo (Schiffman e Kanuk, 2000; Arnould, Price e Zinkhan, 2003; Engel e Blackwell, 1982).

Sabe-se que a análise do comportamento do consumidor, de forma sucinta, pode ser entendida como interpretação da idiosincrasia de compra dos seres humanos. Não obstante, cabe ressaltar que, academicamente, os trâmites que envolvem o entendimento acerca da relação do consumidor são de grande valia para área de marketing, bem como para a psicologia econômica.

De acordo com Castro e Foxal (2005) observa-se que a análise comportamental do consumidor, é entendida de forma extensa de pesquisa recente, amparada pelos subsídios obtidos a partir de experiências, a fim do entendimento do processo de consumo das pessoas.

Nesse contexto, salienta-se que as conquistas pessoais concretizadas promovem o interesse de atingimento de novos objetivos. Na área acadêmica, observa-se que tal processo, é um fator promotor da formação continuada, na perspectiva do aprimoramento, bem como de novas realizações, sejam pessoais ou profissionais, o que, conseqüentemente, está atrelado às políticas de qualidade inerentes a trajetória.

2. Economia comportamental

Segundo Nunes (2008, p. 22), no final do século XIX, “os economistas esperavam que a economia pudesse se tornar ciência natural. Após a revolução marginalista, a física e a matemática abancaram como ferramentas na análise econômica. Com a sùmula neoclássica, a queda da hipótese hedonista e a censura à mensurabilidade das preferências na teoria da escolha, iniciou-se processo de apuro dos pressupostos psicológicos da teoria econômica. A formalização da teoria da escolha agrupada a desenvolvimento dos métodos econométricos sepultaram a tentativa de agregar pressupostos psicológicos à economia”.

A adoção de conjeturas estritamente racionais e do método dedutivo lógico aboliu qualquer resquício de fundamento psicológico na análise econômica. Seus desenvolvimentos por meio do modelo de expectativas racionais, economia da informação, equilíbrio na teoria dos jogos, precificação de ativos com base no binômio risco e retorno, dentre outros, permitiram a eliminação dos fatores psicológicos da análise científica dos investimentos. Julgam que as diferenças individuais que não estejam de acordo com o comportamento racional são eliminadas, no mercado.

Por volta da década de setenta do século XX, as barreiras que separavam a economia de outras disciplinas sociais começaram a diminuir. Três movimentos podem ser destacados:

Primeiramente aconteceu na economia uma guinada institucional, por meio do ressurgimento do interesse dos economistas pelas instituições. Surgindo a chamada nova economia institucional (Dequech, 2006). Parte dela aplica ao estudo das instituições a teoria neoclássica, entendida aqui como assentada sobre três elementos definidores (Dequech, 2007-2008): a hipótese de racionalidade na forma de maximização de utilidade; a hipótese de que a

economia analisada está em equilíbrio ou tende a um equilíbrio; e um conceito de incerteza que corresponde ao “risco knightiano.

Pode-se citar como segundo movimento na economia uma guinada cognitiva, por meio do ressurgimento do interesse dos economistas por questões cognitivas, referentes em especial a certos tipos de incerteza e de possíveis limitações mentais e computacionais dos agentes econômicos.

Destaca-se como terceiro movimento economistas neoclássicos invadiram o território de sociólogos, cientistas políticos e outros estudiosos da sociedade, aplicando em outros campos o instrumental neoclássico, em particular a hipótese de maximização de utilidade como critério de racionalidade.

O anseio por explicar as irregularidades sistemáticas de previsão dos modelos econômicos pode ser considerado o motivo da retomada do diálogo entre as ciências econômicas e a psicologia podendo ser chamada hoje de Economia Comportamental. Este solo é pleiteado por diferentes abordagens nas duas áreas. No campo econômico a visão Neoclássica tem predominado e do lado da Psicologia a predominância tem sido Cognitivo-comportamental.

Economia Comportamental é uma ciência que integra a Psicologia às Ciências Econômicas. Grande parte de suas investigações estão voltadas a explorar temas de interesse da comunidade de economistas, utilizando-se para isso conhecimentos produzidos por psicólogos. Uma visão ampla da Economia Comportamental exige que sejam conhecidos os métodos e pressupostos mais comuns da área econômica, cuja aceitação ou rejeição consistem hoje os pilares da aliança entre Economia e Psicologia.

As teorias econômicas são criadas para explicar as atividades de mercado. Essas teorias são frequentemente baseadas em hipóteses comportamentais, contudo existe uma possibilidade pequena de se obter evidências a partir da observação do mercado natural. Como consequência de problemas com a obtenção de dados, os economistas freqüentemente se vêem compelidos a avaliar teorias com base em fatores intrínsecos.

O empenho dos economistas por métodos de laboratório começou, de acordo com Davis e Holt (1993), a partir das décadas de 1940 e 1950. O precursor foi Edward Chamberlin que, em 1948, desempenhou com seus alunos experimentos de mercado focados nas previsões da teoria neoclássica de preços. A partir dos primeiros experimentos de Chamberlin, a economia experimental evoluiu.

A economia experimental estabelece assim um campo relativamente recente na ciência econômica. Não obstante, não existe motivo intrínseco para que dados econômicos relevantes não possam ser obtidos por meio de experimentos de laboratório. Experimentos de laboratório têm a vantagem de permitir um teste mais direto de hipóteses comportamentais, resolvendo parcialmente o problema com obtenção de dados para testes desse tipo. (DAVIS & HOLT, 1993).

2.1 Comportamento do Consumidor

Conforme Kotler (2000, p. 182), “o comportamento do consumidor estuda como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos”. E estão diretamente relacionados a economia.

Fruto de diversos artigos, estudos e discussões na atualidade, a análise do comportamento do consumidor se mostra, academicamente, como uma ferramenta entre o marketing e a psicologia econômica, conforme Castro e Foxall (2005).

Nessa perspectiva, de acordo com Kotler (2000, p. 30), o Marketing pode ser definido como “[...] um processo administrativo e social de planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de pessoas físicas ou jurídicas e organizações”.

Logo, para que tais trocas atendam os objetivos, superem ou satisfaçam os objetivos e interesses do mercado, sejam pessoas físicas, jurídicas ou organizações, torna-se essencial o conhecimento do comportamento do seu público consumidor.

Desta forma, os estudos de Goldstein e Almeida (2000), apontam para a necessidade de estreitamento de relação das organizações aos consumidores, a fim de atingir e superar expectativas e necessidades, com intuito do entendimento tangente ao que o público espera. Assim o sendo, salienta-se que em relação ao comportamento do consumidor poucos estudos foram publicados nos últimos anos, o que, em relação à modelagem integrativa, pode apontar para um futuro duvidoso.

A partir desse entendimento, torna-se cabível mencionar a necessidade de mais estudos tangentes ao comportamento do consumidor, uma vez que buscam esclarecer os porquês da compra e consumo, fatores decisórios, bem como o processo de captação de clientes, oferta e

demanda, avaliação da qualidade e satisfação do público alvo e o pós venda, na perspectiva da manutenção, fidelização e retorno da clientela.

Nessa perspectiva, os estudos publicados em periódicos de Silva e Lopes (2011) trazem a seguinte contribuição: Algumas tendências globais nos impelem a refletir sobre um novo modelo comportamental que poderá surgir. A busca incessante por inovações, maior nível de informação e envolvimento sobre os produtos adquiridos, redução da assimetria de informações fortemente motivada pelo uso da web como meio de relacionamento e troca de experiências de consumo e o crescente interesse por assuntos relacionados à preservação do meio ambiente são alguns fenômenos comportamentais que devem fazer parte de novas proposições integrativas do comportamento dos consumidores modernos. (SILVA e LOPES, 2011).

O processo de decisão de compra sofre influência de diversos fatores, podendo ser biológicos, sociais, culturais etc., decorrendo em etapas, a partir do reconhecimento da necessidade, busca de informações, alternativas de produtos ou serviços, alternativas no processo de compra, decisão efetiva de compra e comportamento pós-venda.

Não obstante, cabe salientar que, a partir do conhecimento e entendimento do comportamento do público alvo, pode-se compreender os estímulos que influenciam, bem como os fatores promotores da motivação na decisão da compra, o que se torna fundamental na busca da satisfação do mercado. Assim, as organizações têm ferramentas e informações para identificação das ameaças e oportunidades, bem como para definição de mercados, planejamento estratégico e investimentos futuros.

A análise do comportamento do consumidor pode ser vista como uma abordagem teórica alternativa que enfatiza variáveis situacionais e medidas de comportamento, entretanto, a observada falta de consistência entre atitudes e comportamento sugere-se a necessidade de investigar mais a fundo variáveis situacionais e comportamentais (FOXALL, OLIVEIRA-CASTRO, JAMES, SCHREZENMAIER, 2006).

Buscando investigar o comportamento do consumidor Chauvel (1999), considera que a satisfação do consumidor é um dos pilares do conceito de marketing, e que esta tem sido estudada através de diferentes abordagens que ressaltam diversos aspectos desse comportamento, como sua dimensão econômica, comportamental, cognitiva e emocional.

De acordo com Beber (1999), como aplicação prática, o campo da satisfação também está ganhando importância. As empresas hoje sabem o quanto a satisfação é importante para a

lucratividade a longo prazo e para a fidelidade de seus clientes, o que também aumenta a lucratividade.

Além de se considerar a questão da satisfação, de acordo com Rossi e Hor-Meyll (2001), os pesquisadores do consumidor precisam conhecer, reconhecer e enaltecer as diferentes formas de lidar com todos os consumidores do nosso tempo, sejam eles tradicionais ou mutantes, conservadores ou inovadores.

Em se falando de Comportamento do consumidor é interessante destacar também o trabalho de Pinto e Lara (2007), dentro do qual fizeram uma análise sobre o tema comportamento do consumidor na produção acadêmica em marketing no Brasil, no período de 1997 a 2006 e constataram que é possível afirmar que existe uma forte tendência de trabalhos com base empírica, de abordagem positivista e utilizando métodos e técnicas quantitativistas tradicionais de pesquisa e coleta de dados.

Já o estudo de Santos e Cruz (2008), destacou a necessidade de uma visão mais abrangente para a realização de pesquisas na área de marketing, especificadamente nos estudos de comportamento do consumidor. Os autores falam ainda da quebra de pré-conceitos com o uso de diferentes metodologias e abordagens de pesquisas e da relevância da combinação de métodos e dos benefícios para os estudiosos do debate e da complementação dos “achados científicos” dos diferentes posicionamentos, e que posturas exclusivistas que desprezem as qualidades de uma determinada vertente podem acarretar perdas para o trabalho acadêmico, no sentido de obter-se uma visão restrita do problema investigado.

3. Conclusão

Os economistas têm um conhecimento importante e por isso devem saber o que está sendo estudado fora de departamentos de economia. A economia comportamental torna-se essencial para os estudos de consumo.

Pesquisas sobre comportamento do consumidor abrangem em geral o quê, o porquê e o quando as pessoas ou organizações compram e consomem, incluindo atividades pré e pós compra, tais como procura, uso, avaliação e descarte de produtos e serviços (Arnould, Price, & Zinkhan, 2003; Engel & Blackwell, 1982; Schiffman & Kanuk, 2000). Conceitual metodologicamente, os estudos na área de economia com a união da psicologia conseguem analisar de forma mais ampla o fenômeno e efeitos do consumo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baert, P. (1997). Algumas limitações das explicações da escolha racional na Ciência Política e na Sociologia. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 12(35).

CAMPOS, Mauro. **Conceitos atuais em bibliometria. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.** São Paulo, v. 66, n. 1, p. 18-21, 2003.

CASTRO, Jorge M. Oliveira; FOXAL, Gordon R. **Análise do Comportamento do Consumidor.** In: RODRIGUES, Josele Abreu; RIBEIRO, Michela Rodrigues. **Análise do Comportamento: pesquisa teoria e aplicação.** Artmed. Porto Alegre. 2005.

Da Costa, F. N. (2009). Economia comportamental: de volta à filosofia, sociologia e psicologia.

Dequech, D. (2011). Instituições e a relação entre economia e sociologia. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, 41(3), 599-619.

Flores, G. P. (2012). Economia Comportamental e Experimental: método, desenho de experimentos e tratamento epistemológico.

Franceschini, A. C. T., & Ferreira, D. C. S. (2012). Economia Comportamental: uma introdução para analistas do comportamento. *Interamerican Journal of Psychology*, 46(2), 317-325.

GOLDSTEIN, Maurício. ALMEIDA, Henrique Silveira de. **Crítica dos modelos integrativos de comportamento do consumidor.** Volume 35, nº 1. RAP-USP. 2000. Disponível em: http://www.rausp.usp.br/busca/artigo.asp?num_artigo=71. Acesso em 20/11/2014.

Hursh, S. R. (1980). Economic concepts for the analysis of behavior. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 34(2), 219-238.

Hursh, S. R. (1984). Behavioral economics. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 42(3), 435.

KOTLER, Philip. **Administração e Marketing**. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

_____. **Administração de Marketing** – 10ª Edição, 7ª reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LOPES, Evandro Luiz; SILVA, Dirceu da. **Modelos Integrativos do Comportamento do Consumidor: uma revisão teórica**. <http://revistabrasileirmarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/article/viewArticle/2273>. Acesso em 19.11.2014.

MACÍAS-CHAPULA, C. A. **O Papel da Informetria e da Cientometria e sua Perspectiva Nacional e Internacional**. *Ciência da Informação*. Brasília, v. 27, n. 2, p. 134-140, maio/ago. 1998.

Oliveira-Castro, J. M., & Foxall, G. R. (2005). *Análise do Comportamento do Consumidor*. In: J. Abreu-Rodrigues, & M. R. Ribeiro, *Análise do Comportamento; Pesquisa, Teoria e Aplicação* (pp. 283-304). Porto Alegre: Artmed.

TAMASHIRO, Helenita Rodrigues da Silva; MURARI, WandreyAntonio; OLIVEIRA, Sônia Valle Walter Borges de; ACEVEDO, Claudia Rosa. **Comportamento socioambiental do consumidor: um estudo com universitários do interior paulista**. São Paulo: FEA -USP. 2012. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132012000200002&script=sci_arttext. Acesso em 22.11.2014.